

LIFT: Low-input Farming and Territories

EXTENSIEVE LANBOUW:

het integreren van kennis voor het ontwikkelen
van ecosysteemgebaseerde landbouw

LIFT Jaarlijkse nieuwsbrief nr. 1

januari 2019

HET LIFT PROJECT IN HET KORT

Doel: identificeren en verklaren hoe sociaaleconomische factoren en beleidsmakers invloed hebben op de ontwikkeling van ecologische benaderingen van de landbouw en beoordelen van de prestaties en duurzaamheid van dergelijke benaderingen. Het onderzoek richt zich op verschillende landbouwsystemen op boerderij- en territoriale schaal.

Onderzoeksc consortium:

17 partners
uit 12 EU-landen

Duur: 48 maanden,
van 1 mei 2018
tot 30 april 2022

Ecologische benaderingen van landbouwpraktijken krijgen steeds meer belangstelling in heel Europa. Naarmate deze interesse toeneemt, is er een dringende behoefte aan een beoordeling van de potentiële bijdragen die deze benaderingen kunnen leveren, de contexten waarin zij functioneren en hun aantrekkelijkheid voor boeren die mogelijk de overstap willen maken. In het bijzonder moet de ecologische landbouw worden beoordeeld in het licht van het bevorderen van een **hogere opbrengst en duurzaamheid van landbouwbedrijven**, het platteland, plattelandsamenlevingen en economieën als geheel.

LIFT heeft als doel om de potentiële **voordelen van overschakeling van de traditionele naar ecologische landbouw** in de Europese Unie (EU) te identificeren en te analyseren hoe sociaaleconomische en beleidsfactoren van invloed zijn op de invoering ervan, en om de opbrengst en duurzaamheid van ecologische landbouw op verschillende niveaus, van de boerderij tot die van hele regio's, in kaart te brengen. Hiervoor beoordeelt LIFT de factoren van en hindernissen bij invoering van ecologische methodes **en hoe de opbrengst en de algehele duurzaamheid** van deze methoden vergelijken met de conventionele landbouw in verschillende landbouwsystemen en in verschillende geografische gebieden in de EU.

LIFT bereidt ook nieuwe **aanbevelingen en beleidsinstrumenten** voor om de invoering van milieuvriendelijke werkwijzen te verbeteren en de doeltreffendheid en duurzaamheid van deze ontwikkelingen op het platteland te beïnvloeden. In dit verband zal LIFT een innovatieve aanpak voorstellen voor de beoordeling van een veelzijdige duurzame ontwikkeling die kritieke punten identificeert bij de invoering van

ecologische landbouwmethoden, om zo de levering van collectieve goederen en ecosystemendiensten te verbeteren. Dit doel wordt bereikt door de **integratie van transdisciplinaire wetenschappelijke kennis en de expertise van de belanghebbende partijen**, om gezamenlijk innovatieve instrumenten te ontwikkelen voor het ondersteunen van beslissingen van de boeren.

Het project zal informatie verstrekken en de EU-prioriteiten op het gebied van landbouw en milieu ondersteunen om de productiviteit en duurzaamheid van het platteland te bevorderen. **Meer dan 30 case-studies** (zie de kaart rechts) zullen worden uitgevoerd om de enorme verscheidenheid aan sociaaleconomische en bio-fysische omstandigheden van de landbouw in de EU te weerspiegelen.

Dit project wordt gefinancierd door het EU onderzoeks- en innovatieprogramma "Horizon2020" onder subsidieovereenkomst nr. 770747

DE DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Om het doel van het project te bereiken streeft LIFT de volgende wetenschappelijke en technische doelstellingen na:

1. Onderzoek naar sociaal-economische en politieke factoren die de ontwikkeling en invoering van ecologische landbouwmethodes ondersteunen of belemmeren.
2. Het evalueren en vergelijken van de productiviteit en algehele duurzaamheid van landbouwsystemen op verschillende niveaus van integratie van ecologische benaderingen en op verschillende schalen.
3. Nieuwe particuliere regelingen en nieuwe beleidsinstrumenten voorstellen die de productiviteit en duurzaamheid kunnen verbeteren en de ontwikkeling van ecologische landbouw ondersteunen.
4. Uitgebreid inzicht vergaren in ecologische benaderingen op basis van een breed scala van case studies en een mix van relevante methodologieën (kwalitatieve, kwantitatieve, participatieve benaderingen, modellering) en actoren (wetenschappers en belanghebbende partijen).
5. Verspreiding van projectresultaten afgestemd op de behoeften van ontvangers, mede gebruik makend van gratis elektronische besluitvormingsinstrumenten, het opzetten van een grootschalige openbare training op het internet (MOOC) en trachten studenten, beleidsmakers en landbouwadviseurs te bereiken met de resultaten van het project.

WERKPLAN

Het onderzoeksproces van het LIFT-project is verdeeld over 9 werkpakketten, die onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar aanvullen. De eerste zes werkpakketten (zie onderstaande figuur) zijn van onderzoeks aard, de overige werkpakketten (7-9) ondersteunen het hele project.

De ononderbroken rode lijnen geven verbindingen en informatieoverdracht tussen werkpakketten (WP) aan; de gestippelde rode lijnen vertegenwoordigen loops en feedbackflow

De doelstellingen van de werkpakketten (WP) zijn:

WP1 "Typologie van landbouwbedrijven" zal het referentiekader voor boerderijtypologieën instellen voor gebruik in het LIFT-project en een gebruikersvriendelijke typologie-tool ontwikkelen.

WP2 "Adoptie en prikkels voor transitie naar ecologische benaderingen" zal een waardeketenbenadering bieden voor het analyseren van de exogene en endogene invloeden op de invoering van ecologische landbouwmethoden.

WP3 „Bedrijfsproductiviteit van ecologische landbouw" zal technisch-economische productiviteit beoordelen; persoonlijke sociale productiviteit; milieuprestatie; werkgelegenheidseffecten van bedrijven die ecologische benaderingen toepassen.

WP4 „Territoriale performantie van ecologische landbouwsystemen" kijkt naar de impact van de invoering van ecologische landbouw op lokaal, gemeentelijk en regionaal niveau.

WP5 „Integratieve analyse: afwegingen en synergieën" zal een integrerend raamwerk ontwikkelen voor het evalueren van de grote verscheidenheid aan voor- en nadelen van ecologische benaderingen.

WP6 „De rol van beleid bij de ontwikkeling van ecologische landbouw" zal door het beleid veroorzaakte belemmeringen, kansen en prikkels laten zien die van invloed zijn op de invoering van ecologische benaderingen op landbouwbedrijven.

ECOLOGISCHE PRAKTIJEN IN HET LIFT PROJECT

LIFT analyseert hoe bedrijven ecologische praktijken toepassen, in welke mate dan ook. **LIFT bestrijkt het hele proces van landbouwaanpak**, van de meest conventionele tot de meest ecologische, inclusief het grootste aantal ecologische benaderingen. Dit omvat de bestaande nomenclaturen, zoals biologische landbouw, agro-ecologische landbouw, extensieve landbouw, landbouw die biologische onkruid- en insectenbestrijding gebruikt, landbouw met een hoge natuurwaarde en andere. Het omvat ook benaderingen die nog geen deel uitmaken van een nomenclatuur, maar die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van verschillende criteria zoals managementpraktijken, diversificatie van productie op de boerderij, enz.

BETROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN

Betrokkenheid van de belanghebbende partijen is een van de fundamentele elementen van het LIFT-project. Daarom worden belanghebbenden die verschillende sociaaleconomische groepen vertegenwoordigen aangemoedigd om samen te werken in de processen van kenniscreatie en netwerken, hetgeen zowel de wetenschappelijke resultaten van het project als de praktische implementatie van ecologische benaderingen op boerderijen in de EU ten goede komt.

De belanghebbende partijen van het project zijn: boeren, vertegenwoordigers van boeren (bijv. vakbonden, producentengroeperingen), agrovoedingsbedrijven, toeleveringsbedrijven, detailhandelaren, andere economische entiteiten (bijv. banken), openbare en lokale overheidsadministratie, burgerverenigingen (milieugroeperingen, gemeenschap, enz.), organisaties van openbaar nut (NGO's) en consumenten.

Er worden jaarlijks workshops georganiseerd met lokale belanghebbende partijen in 24 regio's van EU-landen die zijn geselecteerd als casestudy's.

NIEUWS & EVENEMENTEN

De eerste jaarlijkse (inaugurale) vergadering van het LIFT-consortium vond plaats in Rennes, Frankrijk, van 19-20 juni 2018.

Tijdens de openingsvergadering van het LIFT-project werden onderzoeksactiviteiten officieel gelanceerd en werden de werkzaamheden in het eerste jaar van het project gecoördineerd.

Tijdens de bijeenkomst werden de onderzoeksteams voorgesteld die aan het project deelnamen en de werkpakketten van het LIFT-project. Het vergaderprogramma bestond uit panel- en parallelsessies. Parallele sessies waren gericht op het opstarten van een discussie tussen partners die betrokken zijn bij specifieke werkpakketten en het verfijnen van het geplande werk.

In totaal waren er 68 mensen aanwezig, 61 rechtstreeks betrokken bij de onderzoeksactiviteit, 4 leden van de LIFT-adviescommissie, twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie die toezicht houden op de voortgang van het project en een vertegenwoordiger van het samenwerkingsproject van UNISECO.

Eerste jaarlijkse workshops met lokale belanghebbende partijen in de hele EU van november 2018 tot februari 2019 Workshops in het eerste jaar van het LIFT-project zijn voornamelijk uitgevoerd in de vorm van Hybrid Forum om een actieve deelname van lokale belanghebbenden te bereiken. Adviezen van de belanghebbenden dienen de behoeften van alle werkpakketten en adresaanvragen, zoals: belemmeringen en oplossingen voor de goedkeuring van ecologische praktijken door landbouwbedrijven, innovativiteit en winstgevendheid van ecologische landbouw, veranderingen in landbouwtechnologieën en implicaties voor economische, sociale en milieuproductiviteit.

PROJECTRESULTATEN

Het eerste wetenschappelijke rapport is gepubliceerd: **D1.1. Overzicht van definities van bestaande ecologische benaderingen.**

Het rapport kan worden gedownload van de LIFT-website: www.lift-h2020.eu.

Het rapport was voorbereid door de partners: JRC (Italië), SRUC (Verenigd Koninkrijk), UNIBO (Italië), de UBO (Duitsland), INRA (Frankrijk).

Het rapport bevat de eerste stappen in de richting van een definitie van de belangrijkste landbouwproductiesystemen en de mate van acceptatie van de toepassing van ecologische praktijken. Deze vroege fase van de werkzaamheden aan de typologie heeft tot doel een geconsolideerd systeem voor beschrijving van landbouwproductie systemen en agrarische praktijken te creëren, alsook te proberen bepalen welk systeem samengaat met welke methode.

Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd om bestaande indelingen van bedrijfstypes te identificeren op basis van de mate van toepassing van ecologische benaderingen en werkwijzen. Het onderzoek omvatte een minutieuze zoekactie in drie databases: Web of Science - WoSCoreCollections, Scopus CAB Direct.

De resultaten van dit onderzoek hebben geleid tot de identificatie van de volgende landbouwsystemen, gekenmerkt door een afnemende mate van toepassing van ecologische praktijken: agroecologisch, organisch en biologisch-dynamisch, integraal, low input, behoudend, conventioneel. Op basis van literatuur en expertbeoordeling wordt voorgesteld een kader voor het bundelen van landbouwpraktijken en een eerste poging om landbouwsystemen aan landbouwpraktijken te koppelen.

Volgende stappen bestaan uit het koppelen van gegevens en drempels aan de landbouwpraktijken, het voeden van de analyse en het modelleren van processen om individuele bedrijven te karakteriseren met verwijzing naar hun toepassing van ecologische praktijken.

MEER INFORMATIE OVER LIFT

Bezoek onze website: www.lift-h2020.eu en onze socialemediakanalen of neem contact op met de vertegenwoordigers van het LIFT-project via de contactpagina van de website om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, onderzoeksresultaten en geplande workshops voor belanghebbenden in uw regio of om u aan te melden om LIFT nieuwsbrieven en updates te ontvangen.

Het LIFT project wordt gecoördineerd door:

Onze overige partners:

Projectcoördinator:
Laure Latruffe
INRA
Rennes, Frankrijk

Project communicatie medewerker:
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Warschau, Polen

Project manager:
Floriana-Alina Pondichie
INRA Transfert
Parijs, Frankrijk